

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дорошкевич О.А. доцент МПГУ имени В.И. Ленина, Россия

Акрамов Х.М. НамГУ, Узбекистан

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15349028>

Аннотация. В статье рассматривается необходимость всестороннего экологического образования, его цели, методы и формы. Описаны компоненты экологического образования, а также его роль в межпредметном аспекте.

Ключевые слова: экологическое образование, методическая модель экологического образования, компоненты, развитие способностей.

**Doroshkevich O.A. Associate Professor, Moscow State Pedagogical University
named after V.I. Lenin, Russia**

Akramov Kh.M., Namangan State University, Uzbekistan

ECOLOGICAL EDUCATION AS A BASE OF STUDENTS' COMPREHENSIVE DEVELOPMENT

Abstract. the article considers comprehensive ecological education, its aim, problems, methods and forms. Moreover, the article describes components of ecological education, and also its role amongst subject aspects.

Keywords: ecological education, methodological model of ecological education, components, ability development.

Всестороннее экологического образование развивает и расширяет содержание традиционного обучения, ориентируя его на широкий круг вопросов, связанных с обеспечением условий жизнедеятельности людей и управлением факторами риска. Экологическое образование имеет мировоззренческий характер, оно выполняет межпредметную функцию, способствуя формированию системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.

Цель экологического образования – формирование у обучающихся экологического мышления и его творческое применение, накопление личного и совместного опыта рефлексивно-оценочной и практической деятельности, ориентированной на ценности устойчивого развития. При этом необходимо учитывать основные требования, установленные Стратегией ЕЭК ООН, в частности, экологическое образование рассматривается в двух аспектах:

1) через интеграцию тем устойчивого развития в соответствующие учебные дисциплины, программы и курсы;

2) через организацию занятий по конкретным тематическим программам и курсам, уделяя особое внимание позитивному опыту обучения, способствующему формированию устойчивого образа жизни в образовательных учреждениях, на рабочих местах, в семье и в обществе.

Научно-методическое обеспечение экологического образования содействует пониманию сути глобальных, региональных, национальных и местных проблем путем уделения основного внимания не только воздействиям человеческой деятельности на окружающую среду, но и их социально-экономическим последствиям, способствует укреплению социального партнерства между педагогической общественностью и другими заинтересованными сторонами.

В процессе экологического образования применяется широкий диапазон методик, в частности активных методов обучения, ориентированных на анализ конкретных ситуаций и нахождение решений, адаптированных к потребностям обучающихся (дискуссии, методы ценностного выбора, ролевые и имитационные игры, моделирование, информационно-коммуникационные технологии, учебные исследования, экскурсии, подготовка проектов, выполняемых обучающимися, кейс-стади, решение проблем).

Реализация экологического образования подкрепляется соответствующими учебными материалами (учебные и учебно-методические издания, наглядные пособия, электронные, мультимедийные средства, дистанционные ресурсы). Сформулировано рабочее определение экологического образования – инновационное межпредметное направление модернизации образования, создающее условия для самореализации и развития личности, нацеленное на решение и предупреждение проблем окружающей среды, на формирование человеческих качеств, обеспечивающих оптимальное управление качеством жизни в рамках экологической емкости естественных экосистем.

Обоснована методическая модель экологического образования, включающая следующие компоненты:

а) целевой – создание условий, мотивации:

– для освоения учащимися знаний всестороннего развития (свобода, равенство, солидарность, справедливость, уважение природы, разделенная ответственность, взаимопомощь), реализации биосферной функции человечества по сохранению и воспроизводству жизни;

– для воспитания гражданской позиции на основе ответственности за состояние окружающей среды, качество жизни;

б) содержательный – основные содержательные требования:

– условия благополучного существования жизни на Земле и всестороннего развития человечества;

– взаимоотношения в обществе, экономике и природе;

– потребности нынешнего и права будущих поколений на экологически чистую и здоровую окружающую среду;

в) **учебно-деятельностный** – компонент состоит из трех этапов экологического образования:

– **первый этап** – обоснование информации, основанной на редшествующих знаниях и опыте учащихся, формирование информационной, коммуникативной, учебно-познавательной и образовательной осведомленности;

– **второй этап** – изучение нового материала, его осмысление, сравнение с ранее изученным с целью формирования общекультурной и социально-гражданской позиции;

– **третий этап** – усвоение нового учебного материала, творческое переосмысление собственных знаний, выработка позиции для формирования стратегии личностного роста и самосовершенствования;

г) **практически-деятельностный** – освоение практических навыков по охране окружающей среды, по преобразованию и восстановлению окружающей среды, приобретение опыта разработки и реализации учебных проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды – формирование экологической компетентности;

д) **результативно-оценочный** – достижение индивидуальных результатов различного уровня: 1) личностных – индивидуальный рост и самосовершенствование, объективная самооценка; 2) предметных – осознание и принятие идей устойчивого развития; осведомленность об экологических проблемах как локального уровня, так и глобального масштаба, знание о системе жизнеобеспечения в экстремальных условиях, о сохранении здоровья и экологической безопасности; 3) межпредметных – уровень подготовленности по образовательным предметам, способность к самостоятельному образованию, мотивированная гражданская позиция, способность делать выбор, осуществлять перемены, предотвращать конфликтные ситуации.

Уровень подготовленности учащегося оценивается по трём направлениям: 1) средний балл по общеобразовательным предметам и мнение педагогов; 2) самокритичное высказывание учащегося и сравнение с мнениями педагогов; 3) мнение ровесников, их оценивание поведения обучающегося.

Экологическое образование учащихся как по отдельному предмету, так и по общеобразовательным предметам способствует развитию у учащихся целостности мировоззрения, способного анализировать и синтезировать знания

и умения с целью преодоления поставленных задач. Большое влияние экологического образования оказывает на мыслительную деятельность учащихся, развивая способность представления примеров по общеобразовательным предметам, что в свою очередь даёт большой импульс к самоподготовке.

Список литературы:

1. Ягодин Г.А., Аргунова М.В., Ермаков Д.С., Плюснина Т.А. Реализация новых образовательных стандартов средствами экологического образования для устойчивого развития // Вестник Московского образования. – 2011. – Вып. 13. – С. 138–170.
2. Akramov, K., & Mukhitdinova, J. (2020). The importance of obtaining natural dyes. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 424-435.
3. Мухитдинович, А.К., Садритдинович, С.А. (2021). Организация спецкурса «культура безопасной жизнедеятельности» в профессиональных училищах Узбекистана. *ACADEMICIA: Международный многопрофильный исследовательский журнал*, 11 (3), 724-729.
4. Akramov, K. M. (2021). IMPROVEMENT OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE SETTLEMENT POINTS BY THE PROCESSING OF THEIR WASTE. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(2), 160-163.